

MIGALHAS DE PESO

PUBLICIDADE

O papel do Estado diante do Programa de Investimentos em Logística

Luiz Eduardo Monteiro Lucas de Lima e Augusto Neves Dal Pozzo

O Brasil necessita urgentemente de investimentos em infraestrutura.

terça-feira, 9 de outubro de 2012

Contaminada pelo clima eleitoral vigente, a semana do lançamento do Programa de Investimentos em Logística (rodovias e ferrovias) foi infelizmente marcada por uma discussão político-partidária versando sobre a diferença entre concessão, alicerce do novo programa, e privatização, símbolo do governo que antecedeu o atual, quando na verdade a classe política nacional, se amadurecida estivesse, deveria aproveitar a oportunidade para debater o desenvolvimento nacional diante da nova realidade da economia mundial.

Deixando de adentrar os meandros ideológicos que a questão suscita, a verdade é que o Brasil necessita urgentemente de investimentos em infraestrutura.

A iniciativa de editar um programa de concessões amplo representa um marco positivo do governo da Presidenta Dilma, devendo, nesse plano, ser afastadas quaisquer discussões partidárias a respeito do tema, que somente teriam o condão de obstaculizar o crescimento desses setores ou, o que é mais grave, privar o cidadão do direito de receber um serviço público de qualidade, que atenda às imprescindíveis metas de universalização.

A demanda por altos investimentos e aperfeiçoamentos tecnológicos provocou, nos últimos anos, a necessidade de se utilizar, com mais assiduidade, o instrumento de

Cadastre-se para receber o informativo gratuitamente

E-mail

WhatsApp

Telegram

precisa dispor de segurança jurídica necessária para promover os altos investimentos que as obras e serviços necessários ao desenvolvimento dessas infraestruturas obrigatoriamente ensejam. Esses projetos normalmente são financiados por agentes nacionais e/ou internacionais que, naturalmente, embasam a sua política de crédito nas características do tomador (garantias) e na segurança do investimento pretendido, cujo período de maturação é sempre de longo prazo.

Para que tudo possa correr em perfeita harmonia, uma parte relevantíssima desse processo refere-se a uma atuação mais presencial do Estado durante a execução dos contratos de concessão, para que os percalços que porventura venham a ocorrer possam ser rápida e eficientemente dirimidos, sob o prisma técnico, institucional, econômico e jurídico: o instrumento da concessão delega aos particulares apenas a prestação do serviço, sendo que a titularidade fica mantida nas mãos do Estado.

O papel do Estado deve refletir um elo saudável entre todos os atores envolvidos na concessão e, especialmente, o cidadão, que não pode ficar desprotegido e à mercê de eventuais interesses meramente financeiros dos delegatários de serviços públicos.

Dessa maneira, aliada à edição do seu ambicioso e bem-vindo Programa de Investimentos em Logística, deve o Governo Federal desempenhar, com eficiência técnica e econômica, o seu papel de fiscalizador e, quando for o caso, agir com o rigor, autonomia e isenção necessárias à solução dos conflitos que sobrevierem de maneira a conservar o imprescindível equilíbrio entre o interesse público, concessionários e usuários de serviço público.

*Luiz Eduardo Monteiro Lucas de Lima e Augusto Neves Dal Pozzo, sócios dos escritórios Lucas de Lima e Medeiros Advogados e **Dal Pozzo Advogados**, respectivamente, e membros do IBEJI - Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura

DALPOZZO
ADVOGADOS

Atualizado em: 8/10/2012 15:11

Cadastre-se para receber o informativo gratuitamente

E-mail

WhatsApp

Telegram

Eventos	Autores VIP	dr. Pintassilgo	Fale Conosco
Mercado de Trabalho	Catálogo de Escritórios	Lula Fala	Apoiadores
Migalhas Amanhecidas	Correspondentes	Vazamentos Lava Jato	Fomentadores
Migalhas de Peso	Eventos Migalhas		Perguntas Frequentes
Migalhas dos Leitores	Livraria		Termos de Uso
Migalhas Quentes	Precatórios		Quem Somos
Pílulas	Webinar		Arquivo
TV Migalhas			

MIGALHAS NAS REDES

ISSN 1983-392X

Cadastre-se para receber o informativo gratuitamente

E-mail

WhatsApp

Telegram

